

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА,
СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20483215>

ПРОДУКТИВНОСТЬ КЛАССИЧЕСКИХ СТИХОТВОРНЫХ РАЗМЕРОВ В ОБУЧЕНИИ РУССКОЙ ФОНЕТИКЕ И ПРОСОДИКЕ СТУДЕНТОВ- УЗБЕКОВ

Каюмова Венера Фаварисовна

Кандидат филологических наук, доцент

Редактор электронного научного журнала "Иностранные языки в Узбекистане"

venerakayumova@mail.ru

Аннотация. В статье говорится о том, что, несмотря на несингармоничность узбекского языка, это не сближает его произношение с русским. Эффективным средством, как показывает опыт, является использование стихотворных текстов, написанных классическими размерами для обучения студентов-узбеков мелодике и ритмике русского языка. На первом этапе обучения фонетике предлагается использовать детские стихи, несложные по содержанию.

Ключевые слова: узбекский язык, русский язык, классический стих, произношение, мелодика, ритмика.

The Productivity of Classical Poetic Metres in Teaching Russian Phonetics and Prosody to Uzbek Students

Abstract. The article argues that although the Uzbek language is non-synharmonic, this feature does not make Uzbek pronunciation closer to Russian. As experience shows, an effective tool for teaching Uzbek students the melody and rhythm of the Russian language is the use of poetic texts written in classical metres. At the initial stage of phonetics instruction, it is recommended to use children's poems that are simple in content.

Keywords: Uzbek language, Russian language, classical verse, pronunciation, melody, rhythm.

Обучение русской просодике (мелодике, ритмике, темпу и тембру речи) в узбекской аудитории остается одной из самых сложных задач лингводидактики. Навыки правильного произношения формируются медленнее грамматических, так как упираются в устойчивые артикуляционные и суперсегментные привычки родного языка.

Традиционно в методике преподавания русского языка как иностранного/неродного тюркоязычные учащиеся рассматриваются как единая группа. Однако узбекский язык требует дифференцированного подхода из-за своей уникальной типологической специфики — утраты сингармонизма в литературной норме.

Цель работы состоит в обосновании эффективности использования классических стихотворных размеров как жесткого ритмического каркаса, способствующего преодолению просодической интерференции у студентов-узбеков.

Рассматриваемая лингводидактическая проблема не нова для методики преподавания русского языка как иностранного и неродного. В 1980-х и начале 1990-х годов фундаментальный шаг в этом направлении был сделан Е. Г. Сафроновой. В её пособии «Ритм и звуки» была предложена и экспериментально доказана строгая поэтапная система формирования слухо-произносительных навыков, функционирующая по вектору: ритмическая модель изолированного слова, ритмика фразы/синтагмы, стихотворный текст¹.

Сафронова предложила использовать ритмический словарь, где слова группируются по акцентным типам (например, ТА-та, та-ТА-та), что позволяло иностранным учащимся сначала усвоить «скелет» русского слова, а затем интегрировать его в жесткий силлабо-тонический каркас стиха.

Предлагаемая методика обучения показала свою высокую эффективность. Несмотря на то, что в центре нашего внимания находится специфическая

¹ Сафронова Е.Г. Ритм и звуки. Пособие по фонетике для изучающих РКИ. – М., 1993. – 76 с.

аудитория студентов-узбеков (в языке которых отсутствует сингармонизм, но сохраняется тюркский тип акцентуации), педагогический опыт автора показывает, что методика Е. Г. Сафроновой имеет универсальный, метаязыковой характер. Она демонстрирует высочайшую продуктивность при работе с самыми разными типами иноязычных аудиторий:

1. Тюркская аудитория (включая сингармонические языки). Помогает «сломоть» монотонный скандирующий ритм и тенденцию автоматического переноса ударения на финальный слог. Кроме того, для тех тюркских языков, для которых нехарактерно скопление согласных и студенты-тюркофоны не различают слова типа *включить – выключить* скандирование стихотворных текстов учит "слышать" разницу между такими словами².

2. Англоязычная аудитория. Студенты из англоязычных стран склонны переносить в русский язык свое динамическое ударение, сопровождающееся сильным аспирационным произношением согласных и иной долготой гласных. Классический русский стих сдерживает эту избыточную экспрессию, подчиняя её академической русской просодике.

3. Китайская аудитория. Музыкальное силлабо-тоническое стихосложение помогает изолировать и нивелировать систему музыкальных тонов родного языка. Китайские студенты привыкают к тому, что изменение высоты тона в русском языке носит не слогаизменяемый, а фразовый, интонационный характер.

4. Японская аудитория. В японском языке ударение музыкальное, а слоги имеют равную длительность. Студентам-японцам крайне тяжело дается сильное русское растягивание ударного гласного и качественная редукция. Трехсложные стихотворные размеры (дактиль, амфибрахий) заставляют их физически сокращать безударные интервалы, формируя правильную русскую редукцию.

Таким образом, поэтапный переход от ритма слова к ритму классического стиха по системе Е. Г. Сафроновой является мощным, инвариантным лингводидактическим инструментом. Он адаптируется под любые типы

² Джусупов М. Звуковые системы русского и казахского языков. Слог. Интерференция. Обучение произношению. – Ташкент, 1991.

межъязыковой интерференции, компенсируя дефицит естественного просодического чутья у учащихся.

Специфика узбекско-русской фонетической и просодической интерференции состоит, в отличие от других тюркских языков, в отсутствии сингармонизма. Он под историческим влиянием иранского субстрата потерял закон гармонии гласных. Это значит, что в рамках одного слова могут сочетаться гласные переднего и непреднего ряда. Данный факт теоретически сближает его с русским языком, однако просодическая база осталась типично тюркской.

Другое отличие заключается в природе узбекского ударения: оно является фиксированным и падает на последний слог (за исключением некоторых грамматических показателей и заимствований). Оно носит силовой (динамический) характер, но не влечет за собой качественного изменения гласных в безударных позициях. В некоторых случаях для гласных звуков [ы], [у] можно говорить о количественной редукции.

Разница узбекского языка с русским в области произношения заключается в том, что в русском языке ударение разноместное и подвижное, а безударные гласные подвергаются сильной качественной и количественной редукции (особенно звуки [o] и [a]). Студенты-узбеки, перенося неконечный тип артикуляции, произносят русские безударные гласные слишком четко, полнозвучно, со скандированным тюркским акцентом (например, [молоко́] вместо [мьлако́]).

Различия в двух сравниваемых языках касаются и интонации и мелодики речи. Узбекская фразовая интонация характеризуется более ровным тональным контуром без резких перепадов частоты основного тона внутри синтагмы. Подъем тона часто происходит на финальном слоге, что в русском языке воспринимается как неестественное, "рубленое" или вопросительное интонационное оформление повествовательной речи.

Русский стихотворный ритм, основанный на силлаботоническом стихосложении (строгом чередовании ударных и безударных слогов), создает искусственные рамки, которые сильнее, чем автоматические привычки родной

речи учащихся³. Если студент пытается по привычке перенести ударение на конец русского слова, классический размер (например, хорей — ◡) физически разрушается. Учащийся вынужден подчиниться ритму стиха и поставить ударение туда, где его требует метр. Например, в стихотворении И. Сельвинского "Пара барабанов":

*Пара барабанов,
Пара барабанов,
Пара барабанов,
Била бурю.
Пара барабанов,
Пара барабанов,
Пара барабанов,
Била бой.*

Это стихотворение интересно тем, что оно легко для понимания, а главное – его можно простучать, объясняя студентам, что в ударном гласном русского языка, в отличие от узбекского, голос идет вниз.

В трехсложных размерах (например, в дактиле — ◡ ◡ ◡ или амфибрахии ◡ — ◡) между ударными вершинами образуются "провисания" из двух безударных слогов. Чтобы успеть за ритмом, студент чисто физически вынужден "проглатывать", сокращать и редуцировать эти безударные гласные. Таким образом, редукция достигается не через сухое правило, а через физиологическую потребность ритма. В качестве примера можно использовать такой стих:

*Лишь Терек в теснине Дарьяла,
Гремя, нарушал тишину (М. Лермонтов).*

Таким образом, несмотря на несингармоническую природу современного узбекского языка, его просодический строй требует применения специфических ритмических регуляторов при изучении русского языка как неродного.

³ Глебова Е.Н. Методика работы с поэтическими произведениями при обучении русскому языку как иностранному// Язык и текст, 2016. Том 3, № 2. С. 54–61. <https://doi.org/10.17759/langt.2016030206>

Классические стихотворные размеры служат эффективным мнемоническим и артикуляционным каркасом, который помогает студентам преодолеть монотонность речи, автоматизировать процессы качественной редукции и освоить чуждую им русскую мелодику. Использование силлаботоники в узбекской аудитории продуктивно за счет жесткой стихотворной структуры. Для достижения фонетического эффекта на начальном и среднем этапах следует отдавать предпочтение текстам с максимально строгим, предсказуемым метром (детская классика) и несложным содержанием.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сафронова Е.Г. Ритм и звуки. Пособие по фонетике для изучающих РКИ. – М., 1993. – 76 с.
2. Джусупов М. Звуковые системы русского и казахского языков. Слог. Интерференция. Обучение произношению. – Ташкент, 1991. – 240 с.
3. Глебова Е.Н. Методика работы с поэтическими произведениями при обучении русскому языку как иностранному// Язык и текст, 2016. – Том 3, № 2. – С. 54–61.
<https://doi.org/10.17759/langt.2016030206>